

QARSHI VOHASI SHAROITIDA XRIZANTEMA YANGI NAVLARINING FENOLOGIYASI

Do'lobova Nigora Bahodir qizi,

Turon universiteti magistanti

Annotatsiya

Maqolada Qarshi vohasiga introduksiya qilingan xrizantemaning to'rtta navining fenologik xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan. Yubileynaya va Gazel navlari o'ta ertachi, Royal Purple va Снежный эльф esa ertachi navlar guruhiga kiritilgan. Gullashning boshlanishi qaysi muddatda bo'lishidan qat'iy nazar xrizantemaning barcha navlari kech kuzga qadar gullab turishi, shunga ko'ra Yubileynaya va Gazell navlarining gullash muddati 180-190 kunni, o'rtacha gullaydigan navlarning gullash muddati 90-100 kunni tashkil qilgan

Kalit so'zlar: xrizantema, gul, gullash, fenologiya, savatcha to'pgul.

Аннотация

В статье представлены результаты изучения фенологических особенностей четырех сортов хризантемы, интродуцированных в Каршинский оазис. Сорта Юбилейная и *Gazelle* входят в группу очень ранних сортов, а *Royal Purple* и Снежный эльф входят в группу ранних сортов. Независимо от времени начала цветения все сорта хризантемы цветут до поздней осени, и соответственно период цветения сортов Юбилейная и Газель составляет 180-190 дней, а период цветения среднецветущих сортов — 90-100 дней

Ключевые слова: хризантема, цветок, цветение, фенология, корзиночный цветок.

Abstract

The article presents the results of studying the phenological characteristics of four chrysanthemum varieties introduced into the Karshi oasis. The Yubileynaya and Gazelle varieties are included in the group of very early varieties, and Royal Purple and Snezhny Elf are included in the group of early varieties. Regardless of the time of the beginning of flowering, all chrysanthemum varieties bloom until late autumn, and accordingly, the flowering period of the Yubileynaya and Gazelle varieties is 180-190 days, and the flowering period of mid-flowering varieties is 90-100 days

Keywords: chrysanthemum, flower, flowering, phenology, basket flower.

Ma'lumki, ko'p yillik manzarali gullar manzarali bog'dorchilikda alohida o'rin tutadi. Manzarali butalar, daraxtlar fonida erta bahordan to kech kuzgacha ular o'ziga xos ko'rk berib turadi. Xrizantemalar ana shunday ko'p yillik manzarali gullar sirasiga kiradi (1).

Xrizantema (*Chrysanthemum*) – Murakkabguldoshlar oilasiga mansub bo'lgan ko'p yillik o'tsimon o'simlik bo'lib, juda ko'plab navlari yaratilgan. Gullarining rang-barangligi, davomli va mo'l gullashi, shuningdek ko'paytirishning osonligi tufayli bu guldan ko'pchilik mamlakatlarda ko'kalamzorlashtirishda foydalaniladi (2, 3, 4).

Qarshi vohasida yashovchi aholi turar joylarida, ayrim korxonalar, tashkilotlar yer maydonlarida bir necha o'n yillardan buyon xrizantemalar o'stiriladi. Ammo ulardan shaharning markaziy ko'chalari va hiyobonlarini ko'kalamzorlashtirishda foydalanilmaydi. Buning asosiy sababi bu navlarning qisqa muddat gullashi, gullarining mayda, poyalarining uzun va nimjon bo'lishi, shuningdek notekis o'sishi natijasida yerga yiqilib qolishi va ko'kalamzorlashtirish talablariga javob bermasligidir.

Xrizantemalarning ko'kalamzorlashtirish talablariga javob beradigan navlarini Qarshi vohasi sharoitida fenologik xususiyatlarini o'rganish bu manzarali guldan ko'kalamzorlashtirishda foydalanish imkonini beradi.

Qarshi vohasi sharoitida xrizantemalarning quyidagi navlari ustida tadqiqot olib borildi:

Yubileynaya navi. To'pguli tillarang-sariq rangda, yarimsharsimon shaklda, diametri 8-10 sm. Gulpoyasi baquvvat. O'simlikning bo'yi 50-60 sm gacha yetadi. Barglari och-yashil rangda bo'lib, novdada zich joylashgan.

Gazel (Gazelle) navi. Angliya seleksiyasidan. 1976 yilda yaratilgan. To'pguli sof oq rangda, yarimsharsimon shaklda, diametri 12-16 sm. Gulpoyasi ingichka bo'lsada, baquvvat. O'simlikning bo'yi 80-90 sm gacha. Barglari o'rtacha kattalikda, yorqin yashil rangda, novdada siyrak joylashgan.

Royal Purple navi. To‘pguli nafarmon rangda, yarimsharsimon, diametri 12—14 sm. O‘simlikning bo‘yi 80—100 sm. Barglari to‘q-yashil rangda bo‘lib, o‘rtacha kattalikda, shakli bejirim. Poyasi juda baquvvat, tirkak qo‘yishga hojat yo‘q. 5-7 ta gulpoyani bemalol tik holatda ushlab tura oladi.

Snejniy elf navi. To‘pguli tiniq oq rangda, bir qavatli, diametri 5-7 sm. O‘simlikning bo‘yi 70-80 sm gacha o‘sadi. Chilpish usulida shakl berishni talab etadi. Avgust oyining oxiridan noyabr oyining oxirigacha gullab turadi. Poyasi biroz nimjon. Kuz oylarida tirkak qo‘yishni talab etadi.

Navlar fenologiyasini o‘rganish uchun quyidagi fenofazalarni qayd etdik: vegetatsiyaning boshlanishi, g‘unchalash davrining boshlanishi, gullashning boshlanishi, yoppasiga gullash, gullashning tugashi. O‘rganilgan navlarning vegetatsiyasi erta bahorda boshlanadi (2023-2024-yillar). Yer yuziga o‘simtalarning o‘sib chiqishi 2023-yilda 2 martga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2024-yilda fevral oyining 8 chi kuniga to‘g‘ri keldi (jadval). Dastlab *Snejniy elf*, so‘ngra *Royal Purple* va Yubileynaya navlarining vegetatsiyasi boshlandi. Gazel navining vegetatsiyasi eng oxirida boshlandi.

G‘unchalash davri 2024-yilda dastlab 26.04. da Yubileynaya navida, 30.04. da Gazell navida boshlandi. Qolgan ikkita navning g‘unchalashi avgustning birinchi o‘n kunligida boshlandi.

2023-yilda dastlab 25.05. dan Yubileynaya navi gullay boshladi. 29.05. dan Gazell navining birinchi guli ochildi. *Royal Purple* va *Snejniy elf* navlarining dastlabki gullari 25.08. dan so‘ng ochila boshladi. To‘rtala navda ham yoppasiga gullash gullash boshlangandan bir hafta o‘tib boshlandi. 2023-yilda gullash Yubileynaya va Gazell navlarida 10 noyabrgacha, *Royal Purple* va *Snejniy elf* navlarida 10 dekabrgacha davom etdi.

Shunday qilib, Yubileynaya va Gazel navlari o‘ta ertachi, qolgan ikkita nav esa ertachi navlar guruhiga kiritildi. Gullashning boshlanishi qaysi muddatda bo‘lishidan qat’iy nazar xrizantemaning barcha navlari kech kuzga qadar gullab turadi. Shunga ko‘ra Yubileynaya va Gazell navlarining gullash muddati 180-190 kunni tashkil etadi. O‘rtacha gullaydigan navlarda esa gullash muddati 90-100 kunni tashkil etadi.

Qarshi vohasiga introduksiya qilingan xrizantema navlarining fenologiyasi

Nav	Yillar	Vegetatsiya ning boshlanishi	G'uncha- lashning boshlanish i	Gullash			Gullash davomiyl igi, kun
				boshlanis hi	yoppasiga gullash	tugashi	
Yubileynaya	2023	8.03.	2.05.	25.05.	4.05	10.11.	165
	2024	20.02.	26.04.	-	-	-	-
<i>Gazelle</i>	2023	10.03.	5.05.	29.05.	7.06.	10.11.	161
	2024	25.02.	30.04.	-	-	-	-
<i>Royal Purple</i>	2023	5.03.	5.08.	26.08.	2.09.	10.12	104
	2024	10.02.	-	-	-	-	-
Snejniy elf	2023	2.03.	6.06.	27.08.	5.09.	10.12.	103
	2024	8.02.	-	-	-	-	-

Shuni qayd etib o‘tish lozimki, kech kuzda o‘ta ertachi navlar gullarining manzaralilik sifatlari pasayishi, gullar rangining xiralashishi, savatchalarning kichiklashishi kuzatildi. O‘rtacha navlarda esa bunday holat kuzatilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo`riev H.Ch., Abdurahmonov L.A., Djananbekova A.T. Gulchilik. T., «Mehnat», 1999.
2. Abdurahmonov L.T. Gulchilik. (Ma`ruza matnlari) T., 2000.
3. Джананбекова А.Т. Цветоводство (Текст лекций) Т., 2000.
4. Стецович А.С. Зимостойкие хризантемы / А.С. Стецович, О.А. Сорокопудова/ Цветоводство. – 2009. - №6. – С. 19-21.